

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕПРЕССИИ И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Ахмедова Ч.З

Актуальность. Старение является неизбежным процессом и представляет собой накопление телесных изменений с течением времени. Депрессия и хроническая боль широко распространены среди пожилых людей. Подсчитано, что 13% пожилого населения будут страдать одновременно от этих двух состояний. Накопленные данные свидетельствуют о том, что нейровоспаление играет решающую роль в патогенезе как депрессии, так и хронической боли. Однако, помимо общих патофизиологических механизмов, эти два состояния имеют несколько клинических связей. Их лечение является сложной задачей для врачей; однако доступны как фармакологические, так и нефармакологические подходы, которые можно использовать, когда эти два состояния сочетаются у пожилых пациентов.

Цель исследования. Изучить разные методы действующие на устранение хронической боли и депрессии.

Материалы и методы исследования. Проведено клиническое обследование по выявлению действия фармакологических препаратов а также нефармакологических подходов на устранение депрессии и хронической боли у пожилых людей. Для определения интенсивности боли использовался Вербальная рейтинговая шкала боли (Verbal Descriptor Scale) и для диагностики депрессивных состояний шкала депрессии Бека.

Результаты исследования. Имеющиеся на сегодняшний день данные указывают на то, что фармакотерапия, направленная как на депрессию, так и на хроническую боль у пожилых людей, может дать лучшие результаты, чем сосредоточение внимания только на одном состоянии. Хотя идеального антидепрессанта для пожилых людей не существует, в целом селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) переносятся лучше, чем другие. Однако СИОЗС повышают риск желудочно-кишечных и других кровотечений (таких как геморрагический инсульт), особенно у очень пожилых людей и лиц с установленными факторами риска, и поэтому их следует использовать с осторожностью. Селективные ингибиторы обратного захвата норадреналина эффективен как в качестве антидепрессанта, так и при хронической боли у пожилых людей. Анальгетический эффект включает как его влияние на невропатическую боль, диабетическую невропатию и на хронические скелетно-мышечные боли.

Трициклические антидепрессанты могут уменьшать восприятие боли и используются при различных формах боли, включая раковую боль, фибромиалгию, центральную невропатическую боль и периферическую невропатическую боль. Для лечения центральной боли кломипрамин значительно более эффективен по сравнению с нортриптилином. Антагонисты серотонина и ингибиторы обратного захвата-Тразодон является наиболее часто используемым антидепрессантом в этой категории. Накапливающиеся данные свидетельствуют о том, что иглоукалывание может быть очень эффективным при лечении хронической боли и депрессии даже при оказании первичной медицинской помощи. по сравнению с консультированием или обычным уходом в одиночку. Отсутствуют качественные исследования других немедикаментозных подходов; тем не

менее, в некоторых сообщениях предполагается, что гипнотерапия, физические упражнения и методы релаксации могут быть полезными в борьбе с депрессией и болью.

Вывод. И хроническая боль, и депрессия преобладают в пожилом возрасте и имеют двунаправленную связь. И депрессия, и боль могут быть факторами риска друг для друга. Появляется все больше доказательств роли нейровоспаления в развитии как хронической боли, так и депрессии. Фармакологические исследования антидепрессантов, направленных одновременно на хроническую боль и депрессию, отсутствуют, особенно у пожилых людей. Роль немедикаментозных подходов в лечении боли и депрессии все больше привлекает внимание. Эти подходы включают не только психотерапевтические вмешательства, но и иглоукалывание, гипнотерапию, физические упражнения и методы релаксации. Однако необходимы более качественные исследования.